

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№10 (2024)
Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6
E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

OPEN ACCESS

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences
(Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor
(Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМУНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ТУРАХОНОВА ФЕРУЗА МУХТОРОХОН КИЗИ, ХУДАЙБЕРГАНОВ АНАТОЛИЙ САГАТБАЕВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) ОБОСНОВАНИЯ РАЦИОНОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ	5
АЛБАЕВ Р.К., КАСИЕВ Н.К. (АСТАНА, КАЗАХСТАН) ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ	10
ГОЛЕВ М.А., ТУРГУНБАЕВА Д.А., КОРЧЕМКИНА М.Т., БЕГАЛИЕВ А.Б., АКИМБАЕВ Е.М., АСАНАЛИЕВА Д.А., КАЗИМОВ А.И. (БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА) ВЛИЯНИЕ КРИОКОМПРЕССА В КИНЕЗИОТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА	14
ГОЛЕВ М.А., ТУРГУНБАЕВА Д.А., КОРЧЕМКИНА М.Т., БЕГАЛИЕВ А.Б., АКИМБАЕВ Е.М., АСАНАЛИЕВА Д.А., КАЗИМОВ А.И. (БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА) КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫМ ПЕРИАРТРИТОМ С СИНДРОМОМ ЗАМОРОЖЕННОГО ПЛЕЧА	19
ЖОЛШИБЕКОВ А.К., ОНАЙБЕКОВА Н.М., ТЕБЕНОВА Г.М., ГАБЖАЛИЛОВ Ж.П., ТЛЕШЕВ М.Б. (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ДОСТУПЕ К ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ	24
ШАМСУТДИНОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА (АЛТАЙ, КАЗАХСТАН) ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	37
RAIMZHANOVA GULSHEKHRA MINUARBEKOVNA (KARAGANDA, KAZAKHSTAN) ETIOLOGY OF PNEUMONIA IN CHILDREN	41
ПОЛОХАЛО СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА (АБАЙ, КАЗАХСТАН) АНАЛИЗ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ ПО АБАЙСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2022-2023 ГГ.	46
БАГАУТДИНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА (АБАЙ, КАЗАХСТАН) АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ПО АБАЙСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2022-2023 ГГ.	49
СЕРІКБАЙ МЕРЕЙЛІ ҚАРМАНТАЙҚЫЗЫ, АЛШЕРИЕВА ҰЛДАНА АЛШЕРИЕВНА, ТАЖИМЕТОВ БЕКЗАТ МАХМУТОВИЧ, ҚАБДЫҒАЛИЕВ ЕРАСЫЛ АСЛАНОВИЧ, ЕРЖІГІТ ЖАНАР ӨМІРБАЙҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, КАЗАҚСТАН) ТЫНЫС АЛУДЫҢ БҰЗЫЛУ СИНДРОМЫ	52
ТАЖИМЕТОВ БЕКЗАТ МАХМУТОВИЧ, КУЗАТБЕКОВА ЕЛИҒАЙ БОЛАТБЕКОВНА, АСАН ГУЛМИРА ҚҰДАЙБЕРГЕНҚЫЗЫ, ҚАСЫМБЕКОВА ФАРИЗА НУРҒАЛИЕВНА, САРЫ САЛИМА САҒАТБЕКҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, КАЗАҚСТАН) ШЕК ДИСБАКТЕРИОЗЫ КЕЗІНДЕГІ БРОНХИАЛДЫҚ ДЕМІКПЕНІҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	58
DANAIR ABDULRAHMAN NOOR BAKRI, YADAV RAM SINGH YADAV, SHARMA MANOJ KUMAR, BEISENOV TIMUR, KUMAR PUNIT (KARAGANDA, KAZAKHSTAN) A COMPREHENSIVE REVIEW STUDY OF TONSILLITIS: PATHOPHYSIOLOGY, SYMPTOMS AND CLINICAL MANAGEMENT	62

КАСЫМКАН НУРАЛИ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ОБЩАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ АНТИБИОТИКОВ	68
КУРБАНОВА А. Я., КАСАБЕКОВА Л.К., НАБИРОВА Д.А., ХОРС Р. (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) РАССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ВСПЫШКИ В ГОРОДЕ Х РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	71
ЗАРИПБАЕВ АДиль БЕРИКОВИЧ, АМАНГЕЛДИ АРУЖАН ЕРЛАНҚЫЗЫ, РАЙН АННА ВЛАДИМИРОВНА, АКАЛИЕВА ГАЛИЯ ТИЛАБЕКОВНА (КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН) СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЗА 5 ЛЕТ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ	75
ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ФОКИНА, ЕВГЕНИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ БАРИНОВ, ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРКАЛИНА, ФОКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (МОСКВА, РОССИИ) УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ	78
ДАДАЕВА СЯЯРЬ ЧАЛАДИНОВНА, ЖАКСЫГАЛИЕВА ЖАДЫРА ЖАЛГАСҚЫЗЫ, ЖАЛМАГАМБЕТОВА АЙНУР АДильБЕКОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) РОДИОЛА РОЗОВАЯ: ЕСТЕСТВЕННЫЙ АДАПТОГЕН С НАУЧНО ПОДТВЕРЖДЁННЫМИ СВОЙСТВАМИ	84
СУЛЕЙМАНОВА МАРИЯМ АМИРХАНОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК КЛЮЧ К УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	89
JANGID SATISH, CHAUDHARY SARANSH, BEISENOV TIMUR, KUMAR PUNIT (KARAGANDA, KAZAKHSTAN) STUDY ON INTERNET ADDICTION WITH RESPECT TO SOCIAL MEDIA PLATFORMS AND ITS IMPACT ON THE MENTAL HEALTH	93
РАКИШЕВА АЙНУР БАШРАТОВНА (ТҮРКІСТАН, ҚАЗАҚСТАН) ТҮРҒЫНДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕТІНДЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ӨСЕРІ (ӘДЕБИ ШОЛУ)	101
SHARMA RIYA, KUMAR PUNIT (KARAGANDA, KAZAKHSTAN) AN UNDERSTANDING OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS APPLICATION IN MEDICAL DIAGNOSTICS	108
ЛИФАЦЕ ЯСМИНА МАЛИКОВНА, ЖАКСЫГАЛИЕВА ЖАДЫРА ЖАЛГАСҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) КАЗАХСТАН СТРЕМИТСЯ ВНЕДРИТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ) В МЕДИЦИНУ, СЛЕДУЯ МИРОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	116